

**STEAM VOSITASIDA BO‘LAJAK TARBIYACHILARDA KASBIY
SIFATLARNI SHAKLLANTIRISHNING AMALIYOTDAGI HOLATI VA
IMKONIYATLARI.**

R.X.Bultakova

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Maktabgacha ta’lim metodikasi kafedrası o’qituvchisi

bultakovar.@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqola STEAM vositasida bo‘lajak tarbiyachilarda kasbiy sifatlarni shakllantirishning amaliyotdagi holati, bugungi kundagi o‘rganilish darajasi, STEAM texnologiyasidan foydalanish imkoniyatlarini o‘rganishga qaratilgan.

Tayanch so‘zlar: STEAM, zamonaviy texnologiyalar, kasbiy kompetensiya, kasbiy tayyorgarlik, ijtimoiy-pedagogik.

Аннотация: Данная статья направлена на изучение современного состояния формирования профессиональных качеств у будущих педагогов с использованием STEAM, уровня обучения сегодня, возможностей использования технологии STEAM.

Ключевые слова: STEAM, современные технологии, профессиональная компетентность, профессиональная подготовка, социально-педагогическая.

Abstract: This article is aimed at studying the current state of formation of professional qualities in future educators using STEAM, the level of learning today, the possibilities of using STEAM technology.

Key words: STEAM, modern technologies, professional competence, professional training, social and pedagogical.

Mavzuning dolzarbligi: Mamlakatimizning raqobatbardoshligini oshirish uchun ko‘proq texnik ta’lim talab etilayotganligi dolzarb muammolardan hisoblanadi. Bugungi kunda STEAM ta’limi jamiyat va davlatning rivojiga katta hissa qo‘shadigan yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash imkonini bermoqda. Ma’lumki, zamonaviy

ta'lim tizimi, an'anaviy ta'limdan farqli o'laroq, amaliyotda o'rganilayotgan ilmiy-nazariy va metodik uslubni kundalik hayotda qanday qo'llash mumkinligini ko'rsatishga imkon beradigan aralash muhit hisoblanadi. Bu jarayonda o'quvchilar aniq va tabiiy fanlardan olgan bilimlarini amaliyotdagi natijasini shaxsan ko'rib turadilar. STEAM ta'limining muhimligi shundaki, haqiqiy fan sohasida ta'lim sifatining pastligi, moddiy-texnika bazani yetarli darajada emasligi, o'qituvchilar va o'quvchilarning sust motivatsiyasi – bularning barchasi ta'lim tizimining eng katta muammosidir. Shu bilan birga, bosqichma-bosqich rivojlanib borayotgan davlatimiz yuqori texnologiyalar sohasidagi fanlarning turli xil ta'lim yo'nalishlari bo'yicha yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashni talab qiladi.

O'rganilganligi: O'qituvchilarning kasbiy sifatlariga qo'yiladigan ta'lablar, ularning qadr-qimmatini jamiyatda tutgan o'rni Imom Al Buxoriy, Yusuf Xos Xojib, Abu Nosir Farobiy, Abu Ali ibn Sino, Abduraxmon Jomiy, Alisher Navoiy, Abdulla Avloniylarning ma'rifiy qarashlarida o'z aksini topgan.

Texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda I.X.Jo'raev, U.I.Inoyatov, U.Sh.Begimqulov, A.Musurmonova, R.Sh.Axliddinov, Sh.K.Mardonov, Sh.S.Sharipov, X.Ibragimov, M.A.Yo'ldoshevlarning ishlarida yoritilgan.

Pedagoglarni tayyorlash muammolari respublikamiz olimlaridan M.Abdullajanova, O.Abdulina, A.Akbarov, D.Abduraximova, S.Safaev, M.Ochilov, Sh.O'roqovlarning ilmiy tadqiqot ishlarida muayyan darajada o'rganilgan.

MDH olimlaridan A. Ajibaeva, V. Mejuev, K. Korsak, N. Korshunova, L. Mitina, A. Moroz, A. Mudrik, L. Balyasnaya, L. Bueva, V. Slastenin, Yu. Babanskiylar muammoning ijtimoiy-pedagogik va falsafiy jihatlarini o'rgangan.

Xorij olimlaridan L. Botcheva, A. Huffman, J. Shin, S. Franko, D. Sehr, A. Amutio, R. Westbrook, A. Maslov D. Dyuilarning ishlarida mazkur muammoni o'qituvchining kasbiy vazifalari, fazilatlarini, o'ziga xos xususiyatlari, pedagogik faoliyatni muvaffaqiyat bilan bajarishdagi asosiy talablariga oid jihatlarini tadqiq etilgan. Biroq amalga oshirilgan tadqiqotlar o'rganilayotgan o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarlik sifatini oshirishda fanlar tizimida STEAM texnologiyalarning mohiyati

asoslanmaganligi bois tadqiqot mavzusini “STEAM texnologiyalari vositasida bo‘lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirish” tarzida tanlash imkonini berdi.

Bugungi kunda ta’lim tizimida zamonaviy texnologiyalar xususan STEAM, ommalashib bormoqda va STEAMga bo‘lgan qiziqish ortib bormoqda. Shu jumladan Prezident maktablarida ham aynan STEAM ta’lim texnologiyasi asosida o‘quv jarayoni tashkil qilinmoqda.

Tadqiqotning maqsadi: STEAM texnologiyalari vositasida bo‘lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari:

- STEAM texnologiyalariga oid vositalarga aniqliklar kiritish va mazmunining taxlili;
- STEAM texnologiyalari vositasida bo‘lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirishning pedagogik imkoniyatlarini ilmiy jihatdan asoslash;
- STEAM texnologiyalari vositasida bo‘lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirishning yaxlit modelini ishlab chiqish;
- STEAM texnologiyalari vositasida bo‘lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirishning pedagogik imkoniyatlarini kengaytirishga yo‘naltirilgan ilmiy metodik tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot uslublari: tadqiqotda ilmiy-uslubiy adabiyot ma’lumotlari bo‘yicha muammoning holatini o‘rganish va tahlil qilish, bo‘lajak tarbiyachilar kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirishning ilg‘or tajribalarini tahlil qilish va umumlashtirish, pedagogik kuzatuv va pedagogik tajriba, anketa-so‘rovnoma, suhbat, qiyosiy tahlil, matematika – statistika kabi usullardan foydalanilgan.

Mavzuga doir tajriba-sinov ishlari quyidagi bosqichda amalga oshirildi:

Asoslovchi tajriba bosqichida STEAM texnologiyasining tarkibiy qismlarini aniqlashtirish, ular turlariga muallif tomonidan ta’rif berish, bo‘lajak tarbiyachilar kasbiy faoliyati jarayonlariga qo‘llash usullarini aniqlashtirib olish, ko‘zda tutilgan

maqsadga erishishda maktabgacha ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan bo'lajak tarbiyachilar o'qish jarayonini kuzatish, suhbat, anketa so'rovlar kabi metodlardan foydalanildi. Bularning barchasi tadqiqotning asosiy yo'nalishi va dasturini muayyan darajada aniqlash imkonini berdi. Tadqiqot mavzusiga oid yetakchi olimlar, pedagoglarning ilmiy ishlari tahlil qilindi.

Shakllantiruvchi tajriba bosqichida bizlar tomonidan tavsiya etilayotgan ko'rsatma, yo'riqnoma, ishlanmalar asosida amaliy-metodik faoliyat tashkil etildi. Bunda talabalarni kasbiy faoliyati, STEAM texnologiyalari haqida talabalarning dastlabki bilim ko'nikma malakalari holati o'rganildi hamda bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish va takomillashtirishga yo'naltirilgan pedagogik ta'sir hamda mustaqil faoliyatni yo'lga qo'yish asosida kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirishga katta ahamiyat qaratildi.

Ta'kidlovchi tajriba bosqichida o'quvchilarni STEAM texnologiyalari vositasida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish samaradorligini yanada mustahkamlash borasidagi qilingan ishlarni takomillashtirish hamda kamchiliklarni barataraf etishga doir ko'rsatmalar, tavsiyalar, o'quvchilarni kasbiy kompetensiyalarining rivojlanganlik darajasini baholash uchun mezonlar ishlab chiqildi.

Shakllantiruvchi tajriba-sinov ishlari jarayonida talabalarning STEAM texnologiyalari vositasida kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirish va rivojlantirishda ijobiy natijalariga erishilganligi matematik-statistik metodlar hamda holis ekspertlar tomonidan baholash orqali tasdiqlandi.

Tajriba-sinov ishlariga Jizzax davlat pedagogika universiteti, Samarqand davlat universiteti Kattaqo'rg'on filiali, Chirchiq davlat pedagogika universiteti maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalari 250 ta jalb etildi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablari boshlang'ich sinf o'quvchilar STEAM texnologiyalari vositasida ularning kasbiy kompetentligini oshirish, kasbiy rivojlanganlik darajasini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan tajriba-sinov ishlari samarador ekanligi statistika tahlildan ma'lum bo'ldi.

Umuman “STEAM texnologiyalari vositasida bo’lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirish” mavzusidagi ilmiy ish bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar natijasida quyidagi xulosa va tavsiyalar taqdim etildi:

- Bo’lajak tarbiyachilarni STEAM texnologiyalari bo‘lgan qiziqishini yanada rivojlantirishda talabalarning qiziqishini oshirish uchun zaruriy shart-sharoitlar yaratish;
- STEAM texnologiyalarini amaliy o‘zlashtirish, o‘zining imkoniyatlari va qobiliyatlarini baholash bilan bog‘liq mustaqil faoliyatga tashabbus uyg‘otish va qo‘llab quvvatlash;
- Ta’limiy va tarbiyaviy muhitda tarbiyachi STEAM texnologiyalarini qo‘llash ko‘nikmalarini kengaytirish;
- Bo’lajak tarbiyachilarning STEAM texnologiyalari vositasida kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirishda media vositalar va texnologiyalardan maksimal darajada foydalanish;
- Hozirgi kunda STEAM texnologiyasi kasblariga talabning oshayotganligini inobatga olgan holda, bo’lajak tarbiyachilarga kelgusi faoliyatini tashkil etishga o‘rgatish, kasbiy mahoratini oshirish;

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, bugungi kunda dunyodagi barcha kasblarga bo‘lgan talablar keskin ravishda oshib bormoqda. Har bir inson o‘z kasbiy sohasini yanada mukammalroq egallashi, kasbiy kompetensiyalarini oshirib, tinimsiz o‘z ustida ishlashi takomillashtirib borishi zamon talabi hisoblanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bultakova, R. Qilichova M. Maktabgacha ta’limda STEAM texnologiyalari, JDPU. Tahririy nashriyot bo‘limi. 2023.
2. Maxmutazimova Y.A. Maktabgacha ta’limda STEAM texnologiyalari. Tamaddun. - Toshkent-2022.

3. Bultakova, R. (2023). Importance and Advantages of Steam Technologies Today. *INTERNATIONAL JOURNAL OF INCLUSIVE AND SUSTAINABLE EDUCATION*, 2(4), 24-26.

4. Bultakova, R., Turdiboyeva, S., Mustafoyeva, Z., & Shernazarova, S. (2023, April). Formation of digital competencies of young pedagogues through STEAM technologies. In *International Conference on Management, Economics & Social Science* (Vol. 1, No. 1, pp. 43-45).

5. Бултакова Р. STEAM texnologiyalari maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirish yo'lida. Журнал «МУҒАЛЛИМ ҲАМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ», No 6/5 -2022 ЖЫЛ

6. Bultakova R. Steam texnologiyalarining maktabgacha ta'lim tizimida tutgan o'rni (bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish misolida) *KASB-HUNAR TA'LIMI*, Ilmiy-uslubiy, amaliy, ma'rifiy jurnal 2022-yil, 4-son